

Experiencias en agricultura urbana y sostenibilidad local: caso Comuna 13 de Medellín

Laura López Jaramillo¹, Dora Luz Delgado Gómez¹, Yuli Andrea Gómez González², Henry J. Cuevas^{1,3}, Octavio González Murillo^{1,4}, José Alexander Rodríguez⁵, Jorge L. Gallego¹ .

¹Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia.

²Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.

³Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.

⁴Sobiotech S.A.S., Guarne, Colombia.

⁵Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, San Roque, Colombia

Resumen

La agricultura urbana representa una estrategia clave para la sostenibilidad de las ciudades en expansión que enfrentan una alta dependencia ecológica y alimentaria. En la ciudad de Medellín, la Comuna 13 ha experimentado una transformación espacial y sociocultural a través del modelo de urbanismo social. Este proceso ha mejorado la calidad de vida de los habitantes; sin embargo, las dinámicas poblacionales y el aumento del turismo han generado desafíos en la gestión de residuos y áreas verdes en espacios públicos. La agricultura urbana surge como una alternativa sostenible para la comunidad, integrando la producción de alimentos, el aprovechamiento de residuos orgánicos y la educación ambiental. El objetivo de esta investigación fue analizar el proceso de implementación de la huerta urbana articulando alternativas para el uso de residuos orgánicos y prácticas agroecológicas en el barrio Las Independencias de la Comuna 13 Medellín y su contribución al fortalecimiento social entre los actores comunitarios desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental urbana. Mediante investigación acción participativa (IAP) y el enfoque de proyectación ambiental fue establecida una ruta de trabajo participativo con actores comunitarios, líderes, grupos de mujeres y organizaciones locales. Actividades como recorridos de observación, talleres sobre agroecología y uso de residuos orgánicos, apoyados por visitas al modelo de agricultura regenerativa del programa Laboratorio VIVO de la Universidad de Medellín urbana en la ciudad permitieron la construcción conjunta de una propuesta de intervención. Posteriormente fue implementada la huerta comunitaria como estrategia de acupuntura urbana que promueve liderazgos comunitarios entorno a la educación ambiental, soberanía alimentaria y apropiación de las áreas verdes del barrio. Como resultado se logró la implementación de un modelo agroecológico y catalizar su apropiación y adaptación por parte de la comunidad, legitimada por ONG y la Junta Administradora Local. Estos actores apoyan la sostenibilidad del proyecto, promoviendo la participación juvenil, la educación ambiental y estrategias económicas basadas en los productos cosechados. Lo anterior representa un aporte a las iniciativas de sostenibilidad local en materia de soberanía alimentaria, apropiación del espacio público y el fortalecimiento de liderazgos comunitarios por medio de la agricultura urbana.

Palabras Clave: Agroecología; Comunidades sostenibles; Servicios ecosistémicos; Urbanismo social.

Abstract

Urban agriculture represents a key strategy for the sustainability of expanding cities that face high ecological and food dependence. In the city of Medellín, Comuna 13 has undergone a spatial and socio-cultural transformation through the social urbanism model. This process has improved the quality of life for residents; however, population dynamics and increased tourism have posed challenges in managing waste and green spaces in public areas. Urban agriculture emerges as a sustainable alternative for the community, integrating food production, organic waste management, and environmental education. The objective of this research was to analyze the process of implementing the urban garden by articulating alternatives for organic waste use and agroecological practices in the Las Independencias neighborhood of Comuna 13, Medellín, and its contribution to social strengthening among community actors from the perspective of urban environmental sustainability. Through participatory action research (PAR) and the environmental projection model, a participatory approach was established with community actors, leaders, women's groups, and local organizations. Activities such as observation tours, workshops on agroecology and organic waste management, supported by visits to the regenerative agriculture model of the Laboratorio VIVO program of the University of Medellín, allowed for the joint construction of an intervention proposal. Subsequently, the community orchard was implemented as an urban acupuncture strategy that promotes community leadership around environmental education, food sovereignty, and the appropriation of green areas in the neighborhood. As a result, an agroecological model was successfully implemented, and its appropriation and adaptation by the community were catalyzed, legitimized by NGOs and the Local Administrative Board. These actors support the project's sustainability by promoting youth participation, environmental education, and economic strategies based on harvested products. This represents a contribution to local sustainability initiatives in terms of food sovereignty, public space appropriation, and the strengthening of community leadership through urban agriculture.

Keywords: Agroecology; Ecosystem services; Social urbanism; Sustainable communities.

1. Introducción

La inseguridad alimentaria junto a la desigualdad social y la deficiente gobernanza socioambiental son problemas prioritarios en los centros urbanos (Long et al., 2020). La implementación de estrategias de sostenibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha permitido impulsar la agricultura urbana para contrarrestar el hambre de forma segura y contribuir a la resiliencia social en las ciudades más pobladas del mundo (FAO, 2014). Se estima que 200 millones de productores urbanos proporcionan alimentos a 800 millones de personas (Benedetti et al., 2023), que gracias a la creación de comunidades urbanas han implementado huertas familiares y comunitarias, granjas urbanas y jardines que permiten el desarrollo de actividades sostenibles y contribuyen a la mejora de los espacios públicos, el desarrollo económico y el empoderamiento social (Nowysz et al., 2022).

En el ámbito latinoamericano, las marcadas diferencias socioeconómicas entre áreas urbanas formales e informales impulsan el desarrollo de la agricultura urbana más allá de la soberanía alimentaria, fomentando el tejido de dinámicas sociales, la educación ambiental, la transformación y legitimación del espacio urbano. La dinámica poblacional es determinante en

la configuración del espacio urbano y la demanda de servicios ecosistémicos, agua y alimentos, por lo tanto, es necesario adoptar perspectivas adecuadas a la sustentabilidad con el fin de preservar la contribución significativa que ofrece el ambiente a nivel socioambiental y económico (Baskent, 2020). En Colombia el 86 % de la población se ubica en las zonas urbanas y tan solo con el crecimiento poblacional en las zonas urbanas de ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Medellín, para el año 2035 la población nacional aumentará 9 millones de habitantes, lo que indica que para cada una de estas ciudades el nivel de urbanización se encuentra entre el 95 y 99 % (Salazar-Tamayo & Julio-Estrada, 2022; DANE, 2021). Esto trae como consecuencia la necesidad de una rápida articulación de políticas de desarrollo urbano, educación ambiental, creación de cinturones verdes, reciclaje primordial de residuos sólidos orgánicos y compromiso por parte de la comunidad (Feola et al., 2020).

La agricultura urbana ha generado impactos positivos en diversas ciudades de Latinoamérica. En Rosario, Argentina, durante 2 décadas se ha venido apoyando la producción agroecológica como un modelo ejemplar en la agricultura urbana, permitiendo a la ciudad crear mercado para productores marginados y permitirles integrarse socialmente y obtener fuentes de ingreso económico (Hammelman et al., 2022); en el caso de Rio de Janeiro, Brasil, se ha procurado implementar el Programa de Huertas Cariocas como incentivo a las diferentes comunidades de escasos recursos económicos a realizar prácticas agrícolas sostenibles garantizando la producción alimentaria de alta calidad con costos accesibles y la educación ambiental (Camelo et al., 2023). En Colombia, la agricultura urbana se desarrolla mediante prácticas agroecológicas y conocimientos ancestrales, abarca el autoabastecimiento y el intercambio de productos con el propósito de fortalecer los lazos sociales, aportar a la resiliencia comunitaria y la identidad cultural local (Higuera-Mora et al., 2020). Estas iniciativas comunitarias regeneran espacios urbanos a pequeña escala, enfocándose en la recuperación del valor de uso del espacio público (Llobera-Serra, 2014), lo que se enmarca en el concepto de acupuntura urbana propuesto por Lerner (2005) constituyendo intervenciones estratégicas que revitalizan áreas y promueven el desarrollo social.

El 69 % de la Ciudad de Medellín corresponde al área rural, sin embargo, el 98% de la población se ubica en el área urbana, lo cual conlleva alta densidad poblacional, uso de zonas no planificadas para habitar y presión expansiva sobre los límites periurbanos, lo que obliga a idear estrategias de intervención para estas áreas con fines de mejoramiento integral y sostenibilidad local (Alcaldía de Medellín, 2014; González-Calle, 2024). La comuna 13 de Medellín está conformada por 19 barrios y durante los últimos años ha tenido un proceso de intervención bajo el modelo de urbanismo social, el cual ha traído mejoras integrales en el barrio mediante la creación de espacios públicos, fortalecimiento cultural, tejido social, seguridad, infraestructura y presencia institucional (Ramírez-Suárez, 2023). Esta transformación ha permitido el aumento del turismo, convirtiéndose en uno de los sitios de mayor interés en la ciudad de Medellín; sin embargo, estas nuevas actividades y dinámicas conllevan problemáticas asociadas a la mala disposición de residuos sólidos, interacciones entre habitantes del barrio y uso del espacio público, siendo un nuevo desafío para la sostenibilidad local. Con el presente trabajo se pretende aportar al conocimiento en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible hambre cero, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y de reducción de las desigualdades. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue analizar el proceso de implementación de prácticas agroecológicas en la comuna 13 de Medellín y su contribución al fortalecimiento social entre los actores comunitarios desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental urbana.

2. Metodología

En esta investigación se emplearon la Investigación Acción Participativa (IAP) y la proyectación ambiental como enfoques y marcos metodológicos. La IAP permitió involucrar activamente a los actores comunitarios, facilitando un proceso colaborativo y reflexivo que integró sus conocimientos y experiencias en la toma de decisiones y acciones del proyecto (Casado & Mielgo, 2007). Por otro lado, la proyectación ambiental proporcionó una guía estructurada para incorporar criterios ecológicos y sostenibles, propendiendo la incorporación de las dinámicas socioambientales locales en el desarrollo de la huerta urbana (Pesci et al., 2007; Gallego, 2011). A partir de estos elementos, la investigación fue desarrollada en dos fases: i) Legitimación de actores y aproximación a la línea base socioambiental y ii) implementación de la huerta y propuesta de sostenibilidad.

2.1. Legitimación de actores y aproximación a la línea base socioambiental

El acercamiento entre instituciones y grupos comunitarios fue posible mediante líderes recorridos de campo y con visitas y reuniones reconocimiento de actores territoriales, gestores, para identificar la percepción y proyección del territorio, así como los imaginarios frente al espacio público y la agricultura urbana. La finalidad fue convocar y conformar un grupo ciudadano, iniciando con la identificación del problema y su vinculación activa en las siguientes etapas. Posteriormente, las actividades fueron orientadas para generar un diagnóstico participativo de las tendencias del territorio a través de talleres, observaciones y grupos focales; permitiendo a los participantes expresar sus percepciones sobre las transformaciones urbanas del barrio, la dinámica actual frente a las presiones del turismo, la vocación económica y las oportunidades de la agricultura urbana en su cotidianidad e interacción con el espacio urbano.

El diagnóstico socioambiental, centrado en analizar los impactos y dinámicas locales vinculados a la implementación de huertas urbanas, se desarrolló utilizando el modelo fuerza motriz, presión, estado, impacto y respuesta (FPEIR). Este enfoque permite identificar relaciones causales donde una fuerza motriz genera presiones sobre el ambiente, alterando su estado y desencadenando respuestas de la sociedad. La aplicación del modelo FPEIR facilita una comprensión más integral de las interacciones entre factores ambientales y sociales, permitiendo evaluar cómo las acciones humanas influyen en el entorno urbano y guían la formulación de estrategias de gestión y sostenibilidad (MADS, 2016; Romero-Murillo et al., 2023).

2.2. Implementación de la huerta y propuesta de sostenibilidad

A partir de los recorridos, talleres y reuniones, se impulsó la implementación de huertas urbanas como una alternativa frente a las problemáticas identificadas, respondiendo tanto a los imaginarios del grupo ciudadano como a las necesidades de apropiación del espacio público. Este proceso permitió el reconocimiento y la identificación de las prioridades de los actores involucrados. Además, se realizaron visitas a la ecohuerta demostrativa en el campus, diseñada bajo un enfoque agroecológico y regenerativo, alineado con los lineamientos del programa Laboratorio VIVO de la Universidad de Medellín. Este programa, un modelo de innovación social, educativa, investigativa y de extensión, se centra en la restauración ecológica y la agroalimentación de ecosistemas degradados (Delgado-Gómez et al., 2023).

El análisis de alternativas para la implementación de la huerta incluyó identificar las áreas con potencial para cultivo y el manejo de residuos, realizando un reconocimiento espacial

y un análisis de la disponibilidad del espacio público con las autoridades competentes. Posteriormente se llevó a cabo la caracterización del suelo para evaluar sus condición inicial y viabilidad para el establecimiento de las siembras. Los análisis de laboratorio incluyeron pH, textura, densidad, bases totales, materia orgánica, fósforo (Gallego & Olivero-Verbel, 2021; López et al., 2020), y metales pesados Cd, Cr, Cu, Hg y Pb (Gallego et al., 2024). Los resultados fueron analizados con indicadores de fertilidad y gestión sostenible del suelo para generar recomendaciones en el proceso de adecuación y manejo de la huerta.

En la etapa de evaluación y propuesta de sostenibilidad, bajo la misma metodología participativa, se indagó por la experiencia tras la puesta en marcha de la huerta y la percepción de los participantes sobre la deseabilidad de continuar con el proyecto. Se exploraron las visiones a corto y mediano plazo, identificando necesidades clave para garantizar la continuidad del equipo, tales como la adquisición de materiales, el respaldo institucional, la autonomía en la gestión y los aspectos económicos. Asimismo, se identifica el impacto y la proyección social de la huerta en el barrio, considerando su potencial como un espacio de cohesión comunitaria.

3. Resultados

3.1. Línea base socioambiental y legitimación de actores

El proyecto inició con la alianza entre la Fundación Comuna Project, el programa Laboratorio VIVO de la Universidad de Medellín, semilleros de investigación del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad, la Junta Administradora Local y otros actores claves del territorio. Esta articulación permitió la conformación de un grupo de mujeres líderes del barrio, quienes asumieron un rol destacado en la implementación del proyecto.

La Universidad de Medellín asesoró el diseño y manejo de la huerta, además de orientar el tratamiento de residuos a través de su programa Laboratorio VIVO, un modelo de innovación social enfocado en la restauración ecológica y agroalimentaria (Fernández et al., 2023; Delgado-Gómez et al., 2024). La Fundación Comuna Project gestionó la convocatoria y movilización de la comunidad, actuando como dinamizador del proyecto y puente entre la comunidad y otros actores. La Junta Administradora Local legitimó la iniciativa y sirvió de enlace con las instituciones gubernamentales, mientras que la Empresa de Desarrollo Urbano validó el uso del espacio público y la incorporación de la estrategia de la huerta como parte del proyecto de urbanismo integral, contribuyendo al mejoramiento barrial.

La estrategia del proyecto se basó en una serie de talleres participativos que involucraron el reconocimiento de saberes previos sobre la agricultura urbana, prácticas agrícolas locales y su vínculo con la ruralidad. Las actividades incluyeron sesiones educativas e intercambios de saberes sobre sostenibilidad urbana, soberanía alimentaria y estilos de vida saludables y sostenibles, agroecología, manejo de residuos orgánicos y cambio climático que han sido desarrollados en el campus de la Universidad de Medellín (Casado & Mielgo, 2007; Flórez-López et al., 2012; Ossa-Carrasquilla et al., 2020; Saldarriaga et al., 2018). El primer módulo trató la clasificación y manejo de residuos sólidos y orgánicos en el hogar, a través de técnicas de compostaje. El segundo se enfocó en las enmiendas orgánicas y métodos alternativos para reducir la dependencia de insumos agrícolas. El tercer módulo incluyó el monitoreo de suelos con indicadores de fácil medición, y el cuarto abordó prácticas agroecológicas, desde la creación de semilleros hasta el manejo y cosecha en la huerta.

Los resultados de este proceso incluyeron la consolidación de percepciones e intereses entre los actores participantes. Las mujeres líderes, principalmente, valoraron la agricultura urbana por su potencial en el autoconsumo, la producción solidaria y el mantenimiento de saberes tradicionales ligados a sus raíces rurales. Destacaron el conocimiento de plantas medicinales y su deseo de priorizar su cultivo. Además, se evidenció el interés en que la huerta no solo sea un espacio de autoconsumo, sino que evolucione hacia un proyecto con potencial económico, dada la oportunidad de las tendencias turísticas del barrio.

Los participantes reflexionaron sobre la rápida transformación del paisaje del barrio, que en sus inicios contaba con iniciativas de siembra, especialmente de frutales, las cuales se han perdido con la urbanización y cambios en el uso del suelo. Aunque reconocieron las mejoras en la movilidad y accesibilidad a través de obras públicas como las escaleras eléctricas y viaductos del proyecto de urbanismo integral, también manifestaron la necesidad de transformar los jardines ornamentales en espacios productivos como huertas urbanas, lo cual se percibe como una respuesta de apropiación del espacio público en las dinámicas cotidianas de habitar el barrio en cuanto aumenta la presión del turismo y la población flotante. Los resultados obtenidos de los talleres y las percepciones de la comunidad en torno a las dinámicas socioambientales del territorio proporcionaron una visión integral sobre los principales retos y oportunidades del barrio. Para profundizar en este análisis, se contrastaron los hallazgos cualitativos con una revisión bibliográfica que incluyó estudios previos y datos actuales del territorio. Este proceso incorporó las observaciones de los participantes y permitió estructurar el análisis de tendencias a través del modelo FPEIR.

El análisis de *fuerzas motrices* indica que el barrio ha experimentado intervenciones significativas de infraestructura, mejoras en la calidad de vida y avances en la sostenibilidad local como parte del modelo de urbanismo social. Estos factores han consolidado las condiciones residenciales para una población de 140.758 habitantes. El 46,6% de los hogares posee vivienda propia, mientras que el 41,9% reside en arriendo o subarriendo. Sin embargo, un 12% de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria alta, 16% moderada y 35% leve (Proantioquia, 2024). La economía del área se ha orientado cada vez más hacia el turismo, aunque el marco normativo de ordenamiento territorial y espacio público enfrenta desafíos para mantenerse al ritmo de esta transformación acelerada (Cardona-Marulanda, 2023; Ramírez y Ramírez, 2017).

El análisis del componente *presiones* indica que la tendencia hacia la gentrificación ha afectado la vocación residencial del barrio. La densificación urbanística, junto con el aumento del turismo, ha generado conflictos en el uso de los espacios públicos, que actualmente presentan una disponibilidad de entre 3.10 y 3.96 m² por habitante, amenazada principalmente por la ocupación informal (Proantioquia et al., 2024). La oferta cultural responde casi exclusivamente a las necesidades del turismo, dejando la necesidad de ampliar espacios y actividades para el esparcimiento y el encuentro de los residentes. Además, la infraestructura deficiente para el manejo de residuos, junto con la falta de alternativas de aprovechamiento, se ha visto agravada por el rápido aumento de los establecimientos comerciales y del turismo, lo que ha incrementado considerablemente la generación de residuos sólidos (Lindmäe, 2023).

En el componente *estado*, actualmente, el barrio muestra cambios significativos en el uso del suelo, orientados principalmente hacia el turismo. Esta transformación ha impactado negativamente en la identidad cultural del barrio, con la pérdida del espacio público natural y la

disminución de espacios de encuentro en la cotidianidad barrial (Naef, 2020). Además, la escasa implementación de políticas y controles relacionados con la gestión del suelo y el espacio público ha empeorado la situación (Biczyńska, 2020). Se han identificado puntos críticos de disposición de residuos sólidos, con volúmenes que superan la capacidad de recolección, lo que ha llevado a la implementación de prácticas inadecuadas para su manejo.

En la identificación de *Impactos* se resalta que la creciente producción de residuos ha afectado negativamente las pocas áreas verdes y fuentes hídricas, con acumulaciones en lugares inadecuados que generan problemas de olores y deterioro de la calidad paisajística. Los suelos han sido alterados y presentan una disponibilidad limitada para intervenciones de siembra arbórea y la creación de jardines. Aunque la calidad de vida en la comuna ha mejorado en dimensiones como movilidad, integración con la ciudad y oportunidades económicas, las nuevas dinámicas han generado impactos negativos, incluyendo el aumento del costo de la vivienda, ruido ambiental y un cambio cultural que afecta la identidad del barrio (Naef, 2018; 2020).

En el componente *respuesta*, se identifica que la comunidad se ha beneficiado de las intervenciones municipales que han dado continuidad al proyecto de urbanismo integral (PUI) y han fortalecido la gestión social y la presencia institucional en el territorio (Biczyńska, 2020). Se han mejorado los servicios públicos, la salud, la educación y la calidad de vida de los habitantes. El desarrollo del turismo ha recibido acompañamiento para fomentar el emprendimiento local. Asimismo, los liderazgos comunitarios se han consolidado, fortaleciendo la identidad y el tejido social del barrio, y gestionando la participación de actores clave en el desarrollo de la comunidad. No obstante, sigue siendo crucial controlar la capacidad de carga del turismo y mitigar los efectos negativos en la identidad cultural, que aún lleva el peso de los prejuicios asociados con la época de la violencia (Naef, 2020). En respuesta a estos desafíos, la comunidad y las instituciones han comenzado a promover una cultura ambiental a través de proyectos de agricultura urbana y programas educativos (Molina et al., 2019).

3.2. Establecimiento de la huerta y propuesta de sostenibilidad

El espacio destinado para la huerta fue seleccionado mediante una gestión conjunta entre la Fundación Comuna Project, la Junta Administradora Local y la Empresa de Desarrollo Urbano. Se identificó una zona que estaba siendo intervenida para la construcción del viaducto y otras conectividades, originalmente planeada para jardines ornamentales. No obstante, la propuesta de la huerta comunitaria fue valorada positivamente y se permitió destinar este espacio para fines comunitarios. El diseño de la huerta siguió el enfoque agroecológico del modelo Laboratorio Vivo, y las adecuaciones del terreno se realizaron mediante jornadas comunitarias, donde los participantes removieron escombros y residuos y nivelaron el terreno. La Fundación Comuna Project gestionó donaciones de materiales, plántulas y semillas. Adicionalmente se llevaron a cabo análisis de suelo para determinar las necesidades de enmiendas para la siembra.

El análisis del suelo se presenta en la tabla 1. El suelo presenta textura franco-arenosa y porosidad moderada; la densidad aparente sugiere un posible efecto de compactación, común en áreas urbanas, lo que podría restringir el crecimiento radicular y la infiltración de agua sin un manejo preventivo adecuado (Beniston et al., 2016). El pH cercano a la neutralidad es adecuado para muchos cultivos; sin embargo, este tipo de suelo presenta baja retención de agua y nutrientes. La limitada capacidad de intercambio catiónico (CICE), asociada a su

reducido contenido de arcilla, está relacionada con la baja disponibilidad de calcio (Ca), magnesio (Mg) y potasio (K). Además, el contenido de fósforo disponible es bajo, lo que puede limitar la fertilidad, particularmente en un contexto de agricultura urbana. La moderada conductividad eléctrica y la alta saturación de sodio (11.1%) sugieren una tendencia inicial de salinización, lo cual podría afectar a plantas o microorganismos sensibles. Es recomendable aplicar enmiendas para enriquecer el contenido orgánico, mejorar la fertilidad, atenuar las sales y estabilizar los agregados del suelo, acondicionando de manera integral los procesos físicos, químicos y biológicos (Osorio, 2012; Ossa-Carrasquilla et al., 2020; Saldarriaga et al., 2018; 2019).

Es importante prestar atención al contenido de metales pesados como cadmio, cromo y plomo, que pueden provenir de residuos sólidos o escombros dispuestos de manera inadecuada. Estos metales pueden tener efectos fitotóxicos y acumularse en las plantas (Cruz et al., 2021). Aunque solo el cadmio supera ligeramente el límite de 1.6 mg/kg establecido para suelos de cultivo (Gallego & Olivero-Verbel, 2024), y los niveles de cobre, cromo, mercurio y plomo se encuentran por debajo de las normas de referencia, es fundamental monitorear regularmente estos elementos. Se recomienda realizar siembras escalonadas con gramíneas fitorremediadoras (Morales & Gallego, 2013; Cruz et al., 2019) y utilizar enmiendas adsorbentes para estabilizar los metales, reduciendo su disponibilidad para las plantas y minimizando su impacto en la seguridad alimentaria (Madrid et al., 2006).

Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas del suelo.

Propiedad	Resultado	Unidades
Arena (A)	69.6	%
Limo (L)	23.0	
Arcilla (Ar)	7.4	
Densidad aparente (Da)	1.35	Mg/m ³
Densidad real (Dr)	2.41	
Porosidad	43.9	%
pH _{H₂O}	7.8	Und.
pH _{KCl}	6.9	
Conductividad eléctrica (CE)	277.4	mS/cm
Materia orgánica total (MO)	7.5	%
Carbono orgánico (CO)	3.4	
Fósforo disponible (P)	2.6	mg/kg
Calcio (Ca)	7.7	cmol(+)/kg
Magnesio (Mg)	2.8	
Sodio (Na)	1.6	
Potasio (K)	2.5	
Capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE)	14.3	
Cadmio (Cd)	1.61	mg/kg
Cobre (Cu)	14.18	

Propiedad	Resultado	Unidades
Cromo (Cr)	33.96	
Mercurio (Hg)	0.052	
Plomo (Pb)	2.73	

Los resultados de la etapa de evaluación y propuesta de sostenibilidad reflejan el compromiso y las expectativas de la comunidad en torno a la continuidad y expansión del proyecto de la huerta. En el ámbito comunitario, se identificó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo, particularmente entre las madres comunitarias, quienes desempeñan un papel clave en la cohesión social del barrio. La confianza en las instituciones ha sido un pilar fundamental, ya que su compromiso ha permitido que la comunidad crea en el proyecto y en su viabilidad a largo plazo. La Junta Administradora Local y la Fundación Comuna Project han sido actores clave en mantener el diálogo constante con la comunidad y otros actores solidarios, garantizando el seguimiento y el impulso continuo del proyecto. Estas organizaciones han facilitado la interacción entre los diversos actores, propendiendo por considerar las necesidades y expectativas de la comunidad.

Por su parte, el papel de la academia puede analizarse como un aliado con un rol catalizador desde el inicio del proyecto, aportando tanto en términos técnicos como a través de la educación ambiental y articulación interinstitucional, que ha fortalecido la apropiación social de conocimientos dentro de la comunidad. Gracias a este apoyo, los participantes han adquirido autonomía y han comenzado a aplicar sus propios saberes en el manejo de la huerta, promoviendo una gestión más independiente y sostenible. La transferencia del modelo Laboratorio Vivo es una experiencia exitosa, integrando elementos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria que promueven tanto la sostenibilidad como el autoconsumo. Este modelo ha demostrado ser replicable, y se espera que pueda expandirse a otras áreas del barrio y de la ciudad, impulsando la sostenibilidad local.

En términos de sostenibilidad económica, la comunidad ha mostrado interés en enfocar las siembras hacia productos con potencial de comercialización. Entre las propuestas se incluye el abastecimiento de un restaurante local o la creación de una marca de plantas aromáticas, aprovechando la presencia de turistas en la zona, lo que representa una oportunidad económica importante. En lo ambiental, la huerta ha sido un ejemplo exitoso de uso y manejo de residuos orgánicos. Sin embargo, el desafío es significativo debido a la alta generación de residuos. Finalmente, para garantizar el manejo del espacio, se identificó la necesidad de instalar un cerramiento adecuado y sensibilizar a toda la comunidad sobre el cuidado de la huerta. Se propusieron actividades con niños, jóvenes y adultos mayores, que incluyan jornadas de siembra y talleres de educación ambiental, para fomentar una mayor participación y responsabilidad compartida en el cuidado del espacio.

4. Discusión

El estudio de caso en el barrio Las Independencias de la Comuna 13 mostró que la implementación de huertas urbanas, combinada con actividades educativas y sociales, contribuyó a fortalecer las dinámicas comunitarias y ambientales del territorio. La participación comunitaria en las transformaciones del territorio ha mostrado la resiliencia social de la zona,

demostrando la cohesión y mayor reconocimiento institucional al superar los periodos de violencia (Naef, 2018). La integración de los actores comunitarios para la toma de decisiones es fundamental para viabilizar las estrategias innovadoras para el uso de los suelos y mejoramiento barrial, necesarias para vencer las desigualdades del urbanismo, fortalecer institucionalidad y la justicia social (Leite et al., 2019). Esta evolución ha favorecido el surgimiento de liderazgos locales y ha permitido que las instituciones y diversas organizaciones se interesen por contribuir al desarrollo de la zona, brindando apoyo a proyectos e iniciativas locales alineadas a procesos de regeneración y facilitando la participación de los habitantes en la toma de decisiones (Kapstein & Ramírez, 2016).

La agricultura urbana ha sido una herramienta importante para fortalecer la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la cohesión social (Hallet et al., 2016; Restrepo et al., 2020). El suelo urbano, en este contexto, cumple una función esencial como proveedor de servicios ecosistémicos. A través de la agricultura urbana, el suelo permite la producción de alimentos y contribuye a mitigar las presiones ambientales del territorio (Tresch et al., 2018). Este enfoque demuestra cómo las huertas urbanas actúan como intervenciones clave en áreas que han experimentado transformaciones significativas de infraestructura, permitiendo a los habitantes apropiarse del espacio público y generar una nueva relación con su entorno inmediato (Kapstein & Ramírez, 2016).

El urbanismo social aplicado en Medellín durante las últimas dos décadas ha mejorado la confianza en el gobierno local, especialmente a través de obras públicas y mejoras en infraestructura que han transformado los barrios de manera integral con presencia institucional y participación social. Estas acciones han promovido un sentido de pertenencia entre los residentes, mejorando tanto la calidad de vida como las condiciones ambientales (Biczyńska, 2020). Sin embargo, estas transformaciones urbanas también presentan desafíos. La creciente atracción turística en la zona, que capitaliza historias relacionadas con la violencia pasada, y la diversificación acelerada de actividades económicas formales e informales han afectado el carácter residencial del barrio. Estos cambios han generado tensiones relacionadas con la regulación de la capacidad del barrio para recibir visitantes y gestionar adecuadamente los residuos, además de alterar la oferta cultural y comercial (Naef, 2020).

En este escenario, la agricultura urbana se convierte en una respuesta a las presiones y cambios que enfrenta el barrio. La práctica de cultivar en espacios urbanos fomenta la alimentación saludable y la conciencia ambiental, además de fortalecer los lazos sociales y promover la participación en los procesos de transformación del entorno barrial (Restrepo et al., 2020). Estas prácticas ayudan a mantener una identidad comunitaria en un contexto de renovación urbana, contribuyendo a generar espacios que combinan la memoria histórica con la regeneración social, en un proceso de adaptación al cambio continuo. El concepto de acupuntura urbana ayuda a entender este fenómeno en la medida en que las intervenciones puntuales en áreas estratégicas del barrio pueden generar mejoras significativas en la vida comunitaria. En lugar de grandes proyectos urbanísticos, la acupuntura urbana busca identificar puntos críticos donde pequeñas acciones puedan tener un impacto transformador, tanto en términos sociales como ambientales. De esta manera, las huertas urbanas actúan como nodos de regeneración, especialmente al promover el uso sostenible del espacio público y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios (Kapstein & Ramírez, 2016). Esta estrategia permite que los residentes se apropien de los cambios urbanos de manera que refleje sus necesidades y aspiraciones, consolidando un modelo de regeneración que fomenta la resiliencia y cohesión social.

El enfoque de la acupuntura urbana, por lo tanto, no solo se trata de intervenir en el espacio físico, sino también de integrar estas intervenciones en la vida cotidiana del barrio. Al implementar proyectos de pequeña escala se crea un impacto que va más allá de los resultados inmediatos, influenciando dinámicas sociales, culturales y ambientales a largo plazo. Estos proyectos permiten sensibilizar a la comunidad sobre el manejo sostenible de los recursos, como el agua y los residuos, e impulsan un pensamiento ambiental que conecta las necesidades urbanas con los sistemas ecológicos subyacentes (Tresch et al., 2018). Además, estas estrategias se alinean con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la creación de comunidades sostenibles (ODS 11) y la promoción de la seguridad alimentaria (ODS 2), constituyendo una estrategia de sostenibilidad local.

5. Conclusiones

El estudio de caso en la Comuna 13 mostró que la implementación de huertas urbanas, combinada con actividades educativas y sociales, contribuyó a fortalecer las dinámicas comunitarias y mejorar las condiciones ambientales del territorio. La investigación acción participativa y el enfoque de proyectación ambiental permitieron la transferencia del modelo agroecológico y regenerativo Laboratorio VIVO de la Universidad de Medellín. La integración de prácticas agrícolas y el intercambio de conocimientos demostraron que la agricultura urbana puede ser una herramienta para la sostenibilidad local y gestión de servicios ecosistémicos del suelo urbano y espacio público. A través de la colaboración con organizaciones locales, ONG y la Junta Administradora Local (JAL), las huertas urbanas han generado espacios de encuentro y soluciones innovadoras para el manejo de residuos orgánicos. Este proyecto de agricultura urbana, como un ejemplo de acupuntura urbana, permitió afianzar y resignificar los avances del urbanismo social en la Comuna 13, reforzando la cohesión social y promoviendo una apropiación sostenible del territorio.

6. Agradecimientos

Los autores agradecen a la Fundación Comuna Project, Junta Administradora Local y líderes comunitarios por su participación en el proyecto, los profesionales Diana Gómez, Mariana G. y Juan David González por su gestión desde la Empresa de Desarrollo Urbano, a la Ingeniera Gloria Elena Acevedo por su apoyo en el desarrollo de talleres en agroecología y a la Universidad de Medellín por la financiación obtenida en las convocatorias N° 57 y 61 de 2024 y el caso de Innovación Laboratorio VIVO 2021.

7. Referencias Bibliográficas

- Alcaldía de Medellín. (2014). Plan de Ordenamiento Territorial. <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/10/POT-Medellin.pdf>
- Baskent, E. Z. (2020). A Framework for Characterizing and Regulating Ecosystem Services in a Management Planning Context. *Forest*. 11(1). <https://doi.org/10.3390/f11010102>
- Beniston, J. W., Lal, R., & Mercer, K. L. (2016). Assessing and managing soil quality for urban agriculture in a degraded vacant lot soil. *Land Degradation & Development*, 27(4), 996-1006.

- Benedetti, L. V., Sinisgalli, P. A. A., Ferreira, M. L. y de Oliveira, F. L. (2023). Challenges to Promote Sustainability in Urban Agriculture Models: A Review. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 20(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph20032110>
- Biczyńska, E. (2020). The Colombian city of Medellín: Discussing the impact of social urbanism. *Europa XXI*, 39, 99-120.
- Camelo, R. S. S., Hüther, C. M., Pereira, C. R., de Oliveira, E. y Machado, T. B. (2023). Efeitos e desempenho produtivo da agricultura urbana na saúde coletiva e ambiental na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. *Ciênc. saúde coletiva*, 28(7). <https://doi.org/10.1590/1413-81232023287.12252022>
- Casado, G. G., & Mielgo, A. A. (2007). La investigación participativa en agroecología: una herramienta para el desarrollo sustentable. *Ecosistemas*, 16(1).
- Cruz, Y., Villar, S., Gutiérrez, K., Montoya-Ruiz, C., Gallego, J. L., Delgado, M. D. P., & Saldarriaga, J. F. (2021). Gene expression and morphological responses of *Lolium perenne* L. exposed to cadmium (Cd²⁺) and mercury (Hg²⁺). *Scientific Reports*, 11(1), 11257.
- DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2021). Patrones y tendencias de la transición urbana en Colombia.
- Delgado-Gómez, D. L., Gallego-Zapata, J. L. y Ramírez-Olier, J. P. (2024). Modelo agroecológico y comunitario en antejardines. Arlequín y los Juglares- Comuna de Manrique- Laboratorio vivo UdeM. <https://repository.udem.edu.co/handle/11407/8393>
- Delgado-Gómez, D. L., Gallego-Zapata, J. L. y Ramírez-Olier, J. P., Botero-Botero, L. R., Acevedo-Osorio, G. E. y Castro-Buitrago, E. J. (2023). Transferencia del modelo agroecológico Laboratorio Vivo en la Comuna 13- Independencias 2- de Medellín. <https://repository.udem.edu.co/handle/11407/7690>
- FAO (2014). Growing Greener Cities: FAO Programme for Urban and Peri-Urban Horticulture.
- Feola, G., Suzunaga, J., Soler, J. y Wilson, A. (2020). Peri-urban agriculture as quiet sustainability: Challenging the urban development discourse in Sogamoso, Colombia. *Journal of Rural Studies*, 80, 1 – 12. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.04.032>
- Fernández-H, Y. L., López, S. M. L., Gómez, D. L. D. y Sánchez-Torres, J. A. (2023). Analysis of the Ecological Attitude and Sustainable Behavior of Students: A Green Campus Model, the Case of the University of Medellín, Colombia. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 25(2).
- Flórez López, C. A., Rojas Betancur, M. A., Castro Buitrago, E., Upegui Sossa, S. A., & Gallego-Zapata, J. L. (2012). Guía de capacitación en gobernanza, geopolítica y cambio climático (Vol. 1, p. 300). Sello Editorial Universidad de Medellín. ISBN 978-958-8692-58-6.
- Gallego-Zapata, J. L. (2011). Aportes a la ciudad de Medellín desde la sustentabilidad ambiental: Caso Cerro de las Tres Cruces. *Fragua*, 1(1), 11. Sello Editorial Universidad de Medellín.
- Gallego, J. L. y Olivero-Verbel, J. (2021). Cytogenetic toxicity from pesticide and trace element mixtures in soils used for conventional and organic crops of *Allium cepa* L. *Environmental Pollution*, 276. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116558>

- Gallego, J. L., Shipley, E. R., Valhos, P. y Olivero-Verbel, J. (2024). Occurrence and toxicological relevance of pesticides and trace metals in agricultural soils, sediments, and water of the Sogamoso River basin, Colombia. *Chemosphere*. 354. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141713>
- Hallett, S., Hoagland, L. y Toner, E. (2016). Urban Agriculture: Environmental, Economic, and Social Perspectives. *Horticultural Reviews*. 44. <https://doi.org/10.1002/9781119281269.ch2>
- Hammelman, C., Shoffner, E., Cruzat, M. y Lee, S. (2022). Assembling agroecological socio-natures: a political ecology analysis of urban and peri-urban agriculture in Rosario, Argentina. *Agriculture and Human Values*. 39, 371 – 383. <https://doi.org/10.1007/s10460-021-10253-7>
- Higuera-Mora, N. C., González-Orozco, M. A., Suspe-Adame, P. A., Medina-Rojas, I. D., Sierra-Roncancio, S. S. y Posada-Almanza, R. H. (2020). Socio-Ecological Relations Associated With Bijao Producing Areas (*Calathea lutea*) In Central-Eastern Colombia. *Home*. 23(3). <https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/3217/0>
- Kapstein, P., & Ramírez, M. J. (2016). Regeneración urbana integrada: proyectos de acupuntura en Medellín. *Revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica*, 5(1). <https://revistarquis.ucr.ac.cr>
- Leite, C., Acosta, C., ... y Herling, T. (2019). Lessons and Challenges of Social Urbanism in Latin America. *Social Urbanism in Latin America*. 173 – 185. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16012-8_8
- Lerner, Jaime, *Acupuntura urbana*. Barcelona: Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, 2005.
- Lindmäe, M. (2023). Graffiti tours and urban metamorphosis: The production of tourist ambiances in Comuna 13, Medellín. In *Ambiance, Tourism and the City* (pp. 62-73). Routledge.
- Llobera, Pablo. "Horticultura urbana: La red de huertos urbanos comunitarios de Madrid." *Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente* 107 (2014): 120-128.
- Long, M. A., Goncalves, L., Stretesky, P. B. y Defeyter, M. A. (2020). Food Insecurity in Advanced Capitalist Nations: A Review. *Sustainability*. 12(9). <https://doi.org/10.3390/su12093654>
- López, J. E., Gallego, J. L., Vargas-Ruiz, A., Peña-Mosquera, A. L., Zapata-Zapata, A. D., López-Sánchez, I. J., & Botero-Botero, L. R. (2020). *Aspergillus tubingensis* and *Talaromyces islandicus* solubilize rock phosphate under saline and fungicide stress and improve *Zea mays* growth and phosphorus nutrition. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 20(4), 2490-2501.
- Madrid, F., Romero, A. S., Madrid, L., & Maqueda, C. (2006). Reduction of availability of trace metals in urban soils using inorganic amendments. *Environmental Geochemistry and Health*, 28, 365-373.
- MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Política para la Gestión Sostenible del Suelo.
- Molina-Posada, D. V., Muñoz-Duque, L. A. y Molina-Jaramillo, A. N. (2019). Agricultura urbana, bienestar subjetivo y actitudes ambientales en el colectivo Agroarte. Estudio de caso en

- la comuna 13, Medellín. *Agricultura Urbana*.
<https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1039/1482>
- Naef, P. (2018). Touring the 'comuna': memory and transformation in Medellín, Colombia. *Journal of tourism and cultural change*, 16(2), 173-190.
- Naef, P. (2020). Resilience as a city brand: The cases of the Comuna 13 and Moravia in Medellín, Colombia. *Sustainability*, 12(8469), 1-21.
- Nowysz, A., Mazur, L., Vaverková, M. D., Koda, E. y Winkler, J. (2022). Urban Agriculture as an Alternative Source of Food and Water Security in Today's Sustainable Cities. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 19(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph192315597>
- Osorio, N. "Cómo interpretar los resultados del análisis de fertilidad del suelo." *Bol Manejo Integre Suelo Nutric Veg* 1.6 (2012): 1-3.
- Ossa-Carrasquilla, L. C., Correa-Ochoa, M. A., & Múnera-Porras, L. M. (2020). La paca biodigestora como estrategia de tratamiento de residuos orgánicos: una revisión bibliográfica. *Produccion+ limpia*, 15(2), 71-91.
- Pesci, R., Pesci, L., & Pérez, J. (2007) Proyectar la sustentabilidad. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Colección sustentable, illus. 2 (1) 296 p.,
- PROANTIOQUIA (2024). Informe de calidad de vida de Medellín 2022. Medellín cómo vamos. ISSN 3028-3329. <https://www.medellincomovamos.org/>
- Ramírez, María José, and Paula Kapstein. "Regeneración urbana integrada: proyectos de acupuntura en Medellín." *Revistarquis* 5.1 (2016).
- Ramírez-Suárez, Y. C. (2023). Divergent citizenships: Social urbanism and hip hop collectives in Comuna 13 (Medellín - Colombia). *Environment and Planning C: Politics and Space*. 42(3). <https://doi.org/10.1177/23996544231177823>
- Restrepo, P., Sandoval, C., Manosalva, K., Vergara, S. S., Correa, M. I., & Gallego, L. A. (2020). Prácticas comunicativas en la agricultura urbana de Medellín: Tejido social, territorio y saberes.
- Romero-Murillo, P., Gallego, J. L. y Leignel, V. (2023). Marine Pollution and Advances in Biomonitoring in Cartagena Bay in the Colombian Caribbean. *Toxics*. 11(7). <https://doi.org/10.3390/toxics11070631>
- Salazar-Tamayo, M. M. y Julio-Estrada, J. D. (2022). Planning gaps: unexpected urban expansion in five Colombian metropolitan areas. *Buildings and Cities*. 3(1), 725 – 744. <https://doi.org/10.5334/bc.240>
- Saldarriaga, J. F., Gallego, J. L., & López, J. E. (2018). Determination of kinetics parameters for composting process of the organic fraction of municipal solid waste separated at source. *Chemical Engineering Transactions*.
- Tresh, S., Moretti, M., Le Bayon, R-C., Mäder, P., Zanetta, A., Frey, D. y Fliessbach. (2018). A Gardener's Influence on Urban Soil Quality. *Front. Environ. Sci*. 6. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00025>